

MINTAQADA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH – TABIATNI ASRASHNING MUHIM OMILI

ESHQOBILOVA NARGIZA MENGNAROVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Raqamli iqtisodiyot kafedrasida katta o'qituvchisi
Iqtisod fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Email: neshqobilova@dtpi.uz

TO'RABOYEVA KIMIYOXON UROZBEKOVNA

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Raqamli iqtisodiyot kafedrasida mudiri
Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
kto_raboeva@dtpi.uz
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17279303>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekoturizmni rivojlantirishning insoniyat va tabiat uchun ahamiyati, Ekoturizm turlari, ekoturizmni rivojlantirish omillari va dunyo miqiyosida ekoturizmga bo'lgan talab va taklif haqida so'z yuritilgan. Shuningdek ekoturizmning O'zbekistonda rivojlanishi tarixi, ekoturizmning rivojlanish imkoniyatlari va so'nggi yillarda ekoturizmning tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ekoturizm, atrof-muhit, madaniy me'ros ob'yektlari, biologik xilma xillik.

РАЗВИТИЕ ЭКОТУРИЗМА В РЕГИОНЕ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Аннотация: В статье рассматриваются значение развития экотуризма для человечества и природы, виды экотуризма, факторы развития экотуризма, спрос и предложение на экотуризм в мире. Представлены история развития экотуризма в Узбекистане, возможности развития экотуризма, а также анализ развития экотуризма в последние годы.

Ключевые слова: экотуризм, окружающая среда, объекты культурного наследия, биоразнообразие.

THE DEVELOPMENT OF ECOTURISM IN THE REGION IS AN IMPORTANT FACTOR OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Abstract: This article discusses the importance of ecotourism development for humanity and nature, types of ecotourism, factors of ecotourism development, and the demand and supply of ecotourism worldwide. It also presents the history of ecotourism development in Uzbekistan, the development opportunities of ecotourism, and an analysis of ecotourism in recent years.

Keywords: Ecotourism, environment, cultural heritage sites, biodiversity

KIRISH

Ekoturizm bugungi kunda dunyodagi eng tez rivojlanayotgan sayohat turlaridan biri hisoblanadi. U, ayniqsa, atrof-muhit holatidan xavotirda bo'lgan va mahalliy ekologiya hamda madaniyat haqida ko'proq bilishni istagan sayyohlar orasida mashhurlikka erishmoqda.

Ekoturizm katta kapital qo'yilmalarni talab qilmasa-da, u tabiiy muvozanat buzilmasligi uchun ehtiyotkorlik bilan boshqaruv va nazoratni talab etadi.

Mamlakatimizda 8200 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib, ulardan atigi 500 tasi turistik yo'nalishlarga kiritilgan. Tabiat sayohati haqida so'z borganda ko'pincha "ekoturizm" atamasi ishlatiladi. Ayni paytda ekoturizm, bir tomondan, turizm bozorida yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lgan soha bo'lsa, ikkinchi tomondan, insonning tabiatga ijobiy ta'sirini anglatadigan kengroq tushunchani ham o'zida mujassam etadi.

So'nggi o'n yilliklarda dunyoda ekoturizmning tez sur'atlarda rivojlanishi nafaqat atrof-muhitning yomonlashuvi, balki mashhur dam olish hududlaridan (tog' kurortlari, dengiz qirg'oqlari) foydalanishning ortib borishi bilan ham izohlanadi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun tekislik va o'rmonzorlardan keng foydalanish ham ekoturizm taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Ekoturizm to'g'ridan-to'g'ri – biologik xilma-xillikni saqlashga, bilvosita esa moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali mahalliy aholi farovonligini oshirish, qashshoqlikni kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiyotning muqobil turlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois ekoturizm noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan turlarni muhofaza qilish bilan chambarchas bog'liqdir. Bu nafaqat hayvonlar va o'simliklarga, balki ekotizim va umuman tabiiy majmualarga ham taalluqlidir.

ADABIYOTLAR SHARHI

Ekoturizm tushunchasini ilmiy asosda birinchi bo'lib meksikalik ekolog-iqtisodchi Gektor Seballos Laskureyn 1980-yilda izohlagan. Uning fikricha: "Ekoturizm – bu tabiatga xushyor munosabatni, tanishish quvonchini va flora hamda fauna namunalarini o'rganish, himoya qilish imkoniyatlarini birlashtiruvchi turistik faoliyatdir."

Rossiyada esa G.S. Gujin, M.Yu. Belikov va E.V. Klimenkolar 1997-yilda "Ekoturizmning asosi – atrof-muhitga g'amxo'rlik va uni muhofaza qilishdir" degan ta'rifni ilgari surishgan hamda shu asosda ekoturistik marshrutlarni ishlab chiqqan [1]. Shuningdek, M.B. Birjakovning ta'rifida: "Ekoturizm tabiatga minimal ta'sir ko'rsatgan holda, tabiat bilan hamnafas bo'lish natijasida uning boyliklarini asrab-avaylash tuyg'usi shakllanadi" [2]. A.V. Drozdov esa o'z ilmiy asarlarida ekoturizmni mahalliy aholining an'anaviy madaniyatini hurmat qilish, sayohatchilarning ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish, tabiat oldida mas'uliyatni kuchaytirish va global ekologik inqirozning oldini olishga qaratilgan faoliyat sifatida ta'riflagan [3].

Mahalliy olimlarimizdan Shamuratova N.T. [4], Matyaqubov U. [5], Islomova R.A. [6], Hayitboyev R. va Matyaqubov U. [7] ekoturizm bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ekoturizmning xorijiy tajribasi va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya hamda abstraksiyalash usullari orqali o'rganildi.

Tahlillar va Natijalar:

Insonning atrofidagi olamni bilish jarayoni sayohat bilan bog'liqdir. Savdo aloqalarini o'rnatish va yangi yerlarni kashf qilish zarurati insonni uzoq safarlarga chiqishga majbur qiladi.

Savdo aloqalarini o'rnatish va yangi yerlarni kashf etish zarurati odamlarni uzoq safarlarga chiqishga majbur qildi. Qadimda odamlar dengizga sayohatga chiqish, yangi yerlarni kashf qilish va tabiatni, o'simliklari va hayvonlarni o'rganish uchun sayohatga chiqishgan. Dengizga sayohat qadimgi Xitoy hayotining ajralmas qismi bo'lgan. Xitoyliklar o'z mamlakatlari va unga qo'shni yerlarning geografiyasini juda yaxshi bilar edilar. Xitoyda kartografiya tadqiqotlar ishlab chiqarish bo'yicha maxsus byuro mavjud edi. Ular magnit ignaning xususiyatlarini yaxshi bilishardi. Rulni ixtiro qilgani xitoyliklarga ham tegishli. Buyuk xitoy faylasufi Konfutsiy 13 yildan ko'proq vaqtni sayohat o'qituvchisi sifatida o'tkazdi. Xitoyning geografik madaniyati o'sha davr uchun rivojlanishning yuqori bosqichida edi.

Ekologik turizm rivojlanishi jarayonidagi asosiy bosqich XX asrning 80 yillariga to'g'ri keladi. Bu vaqtga kelib turistik xizmat ko'rsatishda tabiiy resurslardan keng foydalanila boshlandi. Turizmda tabiat qo'ynida dam olish asosiy rol o'ynay boshladi. Natijada turoperatorlar yangicha ko'rinishdagi ekologik dasturdagi tur yo'nalishlar ishlab chiqa boshladilar. Bu esa ekoturizmning bugungi rivojlanish darajasini belgilab bermoqda.

Hozirgi kunda dunyoda ekoturizmning 2 asosiy modeli shakllangan. Birinchisi Kanada-Avstraliya modeli bo'lib, birinchi AQSh va Kanadada rivojlanib, Avstraliyada mustahkamlandi. Ushbu mamlakatlarda ekoturistik sayohatlar asosan yovvoyi tabiat qo'yniga uyushtirilib, noyob o'simlik va hayvonot olamini kuzatishga qaratilgan. Sayohatlar asosan alohida muhofaza qilinadigan hududlarda amalga oshiriladi. Chunki ushbu mamlakatlarning katta 125 hududlari alohida muhofaza etiladigan hududlardan iborat. Masalan: AQShning AMEH 13% ni, Kanada hududining 10%, Avstraliyada esa 14% ini tashkil etadi. Ekoturizmning ikkinchi modeli g'arbiy Yevropa modeli bo'lib, asosan madaniylashtirilgan landshaftlarga sayohat uyushtirishdan iborat. Ma'lumki Yevropa mamlakatlarining tabiiy landshaftlari hamda yovvoyi tabiati oz bo'lganligi bois ekoturistik sayohatlar asosan inson tomonidan barpo etilgan madaniy landshaftlarga tashkil etiladi. Bu esa ekoturizmni agroturizm bilan birgalikda tashkil etilishiga zamin yaratgan. Hozirgi kunda ekoturizmning tarmog'i sifatida qaralayotgan agroturizm Yevropa mamlakatlarida keng taraqqiy etmoqda. Yevropa aholisi nafaqat o'z mamlakatlaridagi ekoturistik ob'ektlarga sayohat uyushtiradilar, balki rivojlanayotgan mamlakatlarning ekzotik tabiatga ham ko'plab sayohat uyushtiradilar.

Ekoturizmni rivojlantirish uchun O'zbekistonning imkoniyatlari cheksizdir. Xorijdagi sayyohlar turizmga, ayniqsa ekoturizmga katta qiziqish bildirmoqda. Turistik salohiyat jihatidan O'zbekiston Respublikasi dunyoning 15 yetakchi davlatlari qatoriga kiradi va Markaziy Osiyoda asosiy o'rinni egallaydi. Mamlakat hududida to'rt mingga yaqin me'moriy, tarixiy va tabiiy turistik obyektlar mavjud. Turli asrlardagi ko'plab yodgorliklar yaxshi saqlanib qolgan. O'rta asrlarga tegishli diniy qadriyat arxitekturasi O'zbekiston sayyohlik mintaqasi sifatida o'zining qarama-qarshiliklari, boy landshaftlari, o'simlik va hayvonot dunyosining xilma-xilligi bilan turistlarni o'ziga jalb qiladi. O'zbekistonning janubiy tog' tizmalari, Tyan-Shan va Pomir- Oloy tog'lari, Qizilqum tabiati, baliqlarga boy ko'llari alohida qiziqish uyg'otmoqda. Chotqol, Zomin, Nurota, Hisor, Ugom- Chotqol milliy bog'i, Jayron ekomarkazi va boshqa qo'riqxonalar katta ekoturistik imkoniyatlarga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 fevraldagi UP-5326-sonli "O'zbekiston Respublikasining sayyohlik salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart- sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora- tadbirlar to'g'risida" gi Farmoni, shuningdek ichki

turizmni jadal rivojlantirish, mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning muhim omillaridan biri sifatida, fuqarolarni mamlakatning boy tarixiy me'rosi va tabiiy boyliklari bilan tanishtirishdir.

O'zbekiston ushbu yo'nalishni rivojlantirish uchun katta salohiyat va imkoniyatlarga ega bo'lgan dunyodagi kam sonli davlatlardan biridir. O'zbekistonda ekoturlarni amalga oshirishning asosiy omili tabiatning xilma-xilligi, ekzotik hayvonlar va o'simlik dunyosining boyligi, shuningdek, ajoyib kontrastli eng go'zal tog' landshaftidir. O'zbekistonda sayohatlarni tashkil qilish uchun ko'plab imkoniyatlarga ega bo'lgan milliy bog'lar va qo'riqxonalar bor.

Surxondaryo viloyati - respublikaning eng janubiy mintaqasi bo'lib, u uch tomondan: shimoldan, g'arbdan va sharqdan tog'li tizmalari bilan o'ralgan, janubiy chegara esa Markaziy Osiyodagi eng katta daryo - Amudaryodan o'tadi. Bu yerdu respublikamizning Afg'oniston bilan janubiy chegarasi joylashgan. Surxondaryo viloyati haqida gapirganda, tog' yo'llni i bo'ylab sayr qilish, ot yo'llari, baydarka va sayyohlikning qiziqarli va ommabop turini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Qoraqarag'ay novdalarida tandirda dimlangan Qashqadaryo qo'zichog'i Surxondaryo uslubida nafaqat butun O'zbekiston bo'ylab, balki uning chegaralaridan tashqarida ham o'ziga xos ta'mi bilan mashhur.

Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlantirish borasida ham xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, zamonaviy qulayliklarga ega mehmonxonalar, mehmon uylari va xostellarning ko'pchiligi viloyatning tog'li hududlarida joylashgan. Ayniqsa, Boysun, Denov, Sariosiyo hamda Sherobod tumanlarida ekoturizm yaxshi rivojlanmoqda. Sariosiyo tumanidagi "To'palang" suv ombori hududida ekoturizm markazi tashkil etilgan. Turizm sohasida olib borilgan islohotlar natijasida o'tgan 6 yil davomida viloyatda mehmonxonalar va boshqa xizmat ko'rsatish yo'nalishida qiymati 597,1 mlrd.so'mga teng bo'lgan 118 ta loyiha amalga oshirilgan va 2 ming nafar aholining bandligi ta'minlangan. Surxondaryo viloyatida 2017 yilda turistlar tashrif buyuradigan atiga 48 ta turizm ob'yektlari mavjud bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ob'yektlar soni 116 ta (241,6 %)ga yetkazildi. Mavjud 116 ta turizm ob'yektlaridan, Termiz shahrida 6 tasi, Jarko'rgon, Sho'rchi va Denov tumanlarida 5 tadan, Boysun, Qumqo'rg'on, va Sariosiyo tumanlarida 4 tadan ob'yektlar joylashgan. Shuningdek, Termiz tumanida "Marvarid", "Oksus", "Eko turizm" maskanlari tashkil etildi. Buning natijasida turistlar uchun qulayliklar yaratilib, ularning viloyat hududida bo'lish kunlari 1 kundan - 3 kungacha oshirildi. Boysun tumanidagi 7 ta, "Inkabod", "Dashtig'oz", "Mustaqillik", "Tuzbozor", "Bibishirin", "Temir Darvoza" va "Sayrob" mahallalari turizm yo'nalishiga ixtisoslashtirildi [8]¹.

Mazkur mahallalarda turizm sohasini rivojlantirish va sayyohlarga qulay sharoit yaratish maqsadida:

- 5 ta mehmonxona va 22 ta mehmon uylari;
- 10 ta o'tov (qora uy);
- 4 ta hunarmand markazi va 1 ta turizm xizmat markazi;
- 1 ta sport turizmi va sayr xizmati majmuasi;
- 11 ta ovqatlanish shoxobchasi va 8 ta transport, texnik-servis xizmatlari tashkil etildi.

Xususan, Boysun tumani “Inkobod” mahallasi Omonxona qishlog‘ida bugungi kunda 1 ta sog‘lomlashtirish markazi, 2 ta mehmonxona, 1 ta xostel va 20 dan ortiq oilaviy mehmon uylari faoliyat yuritmoqda.

Viloyatdagi turizm ob‘yektlarining infratuzilmasini rivojlantirish maqsadida jami 37,2 mlrd.so‘m mablag‘ o‘zlashtirildi.

Shundan,

- madaniy meros ob‘yektlari va ularning hududlarini rivojlantirishga hamda turizm va yondosh infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan loyihalar uchun 14,4 mlrd.so‘m;

- yo‘l infratuzilmasini yaxshilash maqsadida 23,1 mlrd.so‘m mablag‘ ajratilgan.

Shundan, Denov tumani markazida joylashgan Said Otaliq madrasasini tiklash-ta‘mirlash uchun 19,0 mlrd.so‘m mablag‘ ajratildi.

Bundan tashqari,

- Termiz tumanidagi “Qoratepa” va “Fayyoztepa” yodgorliklari;

- Sho‘rchi tumani “Dalvarzintepa” yodgorligi;

- Boysun tumanidagi “Omonxona bulog‘i” va “Xo‘jaqo‘chqor ota” ziyoratgohi;

- Oltinsoy tumanidagi “So‘fi Olloyor” va “Xo‘jaipok ota” ziyoratgohlariga olib boruvchi jami 25 km yo‘llar ta‘mirlandi.

Viloyatga tashrif buyurgan turistlar tomonidan 2018 yilda 1,7 mln. dollar sarflangan bo‘lsa, 2022 yilda esa ushbu ko‘rsatkich qariyb 7 barobarga ortib 12 mln. dollarni tashkil etdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 26 apreldagi **“Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”**gi 135-sonli qarorga muvofiq aholining bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazish maqsadida, tuman yoki shahar markazlarida piknik zonalar tashkil qilish vazifasi belgilangan.

Mazkur qaror doirasida Denov, Sariosiyo, Uzun va Oltinsoy tumanlarida piknik zonalar tashkil etildi. 2030 yilgacha bo‘lgan davrda viloyatda turistlar tashrif buyuradigan yangi va yirik ob‘yektlar sonini kamida 140 taga oshirish rejalashtirilgan. Shuningdek, Termiz shahri, Boysun, Sariosiyo, Denov, Sherobod va Oltinsoy tumanlarida mehmonxonalar soni 85 tadan 150 taga yetkaziladi.

Mehmonxonalaridagi o‘rinlar soni 6450 taga yetkaziladi. Bundan tashqari viloyatning tog‘li hududlarida 25 ta xostellar va 200 dan ortiq oilaviy mehmon uylari tashkil etilishi va ulardagi o‘rinlar soni 2500 taga yetkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga viloyatning Termiz, Boysun, Sherobod, Sariosiyo va Oltinsoy tumanlarida dam olish va sog‘lomlashtirish markazlari quriladi.

Sherobod tumanidagi Xo‘jaikon tuz g‘ori atrofida tadbirkorlik sub‘yektlarini jalb qilgan holda 2 ta sog‘lomlashtirish markazi tashkil etiladi. Bundan tashqari, turistlar doimiy tashrif buyuradigan Oltinsoy tumanidagi Xo‘jaipok bulog‘ida 1 ta, Boysun tumanidagi Omonxona bulog‘i 1 ta, Sariosiyo tumanidagi Sangardak sharsharasi va Termiz tumanidagi Uchqizil ko‘li atroflarida 1 tadan, jami 6 ta aholi uchun zamonaviy va arzon sog‘lomlashtirish va dam olish markazlari quriladi.

Buning natijasida viloyatda tabiiy sog‘lomlashtirish markazlari soni 10 taga yetkaziladi. Bunda birgina Boysun tumanining o‘zida tashabbuskor tadbirkorlar tomonidan qariyb 100 mlrd.so‘m evaziga 2 ta yirik turizm kompleksi qurilishi rejalashtirilgan. Ushbu kompleksda

mehmonxonalar, restoranlar, sog'lomlashtirish markazlari va boshqa xizmat ko'rsatish markazlari quriladi. Kelgusi yillarda Surxondaryo tarixida muhim rol o'ynagan 10 ta jumladan, Xumxona, Tallitog'ara, Qoratepa, Zurmola, Uzundara, Poyonqo'rg'on, Dalvarzintepa, Robot, Burgutqal'a, Hayitobod tepa kabi madaniy meros ob'yektlarida arxeologik qazishma ishlarini olib borishlari uchun davlat tomonidan 50 mlrd.so'm mablag' ajratiladi. Bundan tashqari, viloyatdagi tabiiy ofatlar natijasida katta ziyon yetayotgan Qirqqiz, Zurmola, Fayoztepa, Qoratepa kabi buddizm ob'yektlarining ustini yopish bo'yicha amaliy ishlar olib boriladi.

Shu bilan birga, har yili 5 tadan Surxondaryo viloyatining madaniy meros ob'yektlarida arxeologik qazishma ishlari olib boriladi. Bundan tashqari viloyatdagi turistlar doimiy tashrif buyuradigan 30 ta turistik ob'yektlarga olib boruvchi 42 km yo'llar holati yaxshilanadi. Viloyatdagi Madaniy meros ob'yektlarini saqlash, ularni restavratsiya qilish va ularga olib boruvchi yo'llar holatini yaxshilash maqsadida 50 mlrd.so'm miqdoridagi mablag'lar ajratiladi. Termiz shahrida qariyb 30 mlrd.so'mga viloyatning buyuk tarixiy shaharlarini o'zida umumlashtirgan "Etno shaharcha" bunyod etiladi.

XULOSA

Ekoturizmni faqat foyda manbai deb hisoblash to'g'ri emas. Bu faoliyat turi agar maqsadga muvofiq doirada amalga oshirilmasa, uning qoidalari va talabalariga rioya qilinmasa tabiatga jiddiy salbiy ta'sir qilishi va noxush oqibatlariga olib kelishi tabiiy. Uning salbiy oqibat va natijalari nimalardan iborat bo'lishi mumkin. Eng avvalo, o'simliklar nobud bo'ladi, o'simliklar payxon qilinadi, yer o'piriladi va zichlashib ketadi, hayvonlar bezovtalanadi, qochishga tushadi, bola ochishga xalaqit beriladi, ov natijasida yo'q qilinadi, ovqatlanish tarzi o'zgaradi, turlari ayniydi, hayvonlar notabiiy to'planadi, suvda yashaydigan hayvonlarning hayot tarzi o'zgaradi, suv o'simliklariga ziyon etadi, biotoning buzilishi, oziq moddalarning emirilishi va yo'qolishiga olib keladi (tog'li joylarda, o'rmon yong'ini xavfi), suvning ifloslanishi va evtrofikatsiya yuz beradi, noyob turlar kamayadi, hayvonlarning hayot tarzi o'zgaradi, g'oyalar emiriladi, tashqi qiyofa xunuklashadi, marjon g'oyalar shikastlanadi, baliqlar turi kamayadi, suv havzalari qirg'oqlaridagi o'simliklar payxon bo'ladi, qirg'oqdagi tuproq o'piriladi, zichlashadi, o'simliklar nobud bo'ladi, tasodifan hayvonlar shikastlanadi, hayvonlar turmush tarzi o'zgaradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston respublikasining 18.07.2019-yildagi O'RQ-549-son "Turizm to'g'risi"dagi qonuni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 3 fevraldagi UP-5326-sonli "O'zbekiston Respublikasining sayyohlik salohiyatini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy chora- tadbirlar to'g'risida" gi Farmoni
3. Shamuratova N.T O'zbekistonda ekologik turizm va uning tabiiy geografik jihatlari. g.f.n. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2011
4. Matyaqubov U. Ekologik vaziyatni inobatga olib turizm samaradorligini oshirish yo'nalishlari va istiqbollari, i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Samarqand, 2011. 22-b.
5. Islomova R.A Ekologik turizmni rivojlantirish muammolari. – Toshkent, Iqtisodiyot, 2014, 131-b.

6. Hayitboyev R., Matyaqubov U. Ekologik turizm. – Samarqand, 2010, 60-b.
7. R.Xaitboyev Ekologik turizm O'quv qo'llanma. Toshkent: 2018. — 248 b.